

QANDLI DIABET 2-TIPI RIVOJLANISHIDA YOG'LI MAHSULOTLARNING ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5989749>

Egamqulov Dostonjon

SamDTI Kasb ta'limi: Davolash ishi fakulteti 402-guruh talabasi:

Xushmurodov Xusan

SamDTI Kasb ta'limi: Davolash ishi fakulteti 402-guruh talabasi:

Negmatova G.Sh

Endokrinologiya kafedrasida (kafedra mudiri – ass:)

Davranova A.D

Ilmiy raxbar: ass

..

Annotatsiya: Qandli diabetning etiologik omilini yanada aniqroq izohlash, uni keltirib chiqaruvchi omillar bilan samarali kurashish. Yog'li mahsulotlar ta'siri hisobiga qandli diabet 2-tipining qanday qilib rivojlanishini tushunib olish.

Muammoning dolzarbligi: Dunyo aholisining qariyb 463 milliondan ortig'i qandli diabet bilan aziyat chekayotgani va ular orasida semizlikning qayt qilinishi bu muammoning naqadar dolzarbligini ifodalaydi. Semizlik esa qandli diabet 2-tip rivojlanishida muxim omil xisoblanadi, shuning uchun bu kasallik tez tez birga uchrab turadi. Bunda uning oldini olish uchun etiologik faktorlarni bartaraf etish eng asosiy profilaktikadir. Biz qilgan tajribamiz orqali, ushbu kasallikni yuzaga chiqaruvchi omillar safini yana bittaga oshirmoqchimiz. Bu orqali qandli diabetga samarali kurashishimiz mumkin.

Tadqiqot usullari: Tadqiqot o'tqizishimizga qandli diabet bilan og'rigan aksariyat bemorlarning ovqat ratsionidagi yog' miqdorini ko'pligi sabab bo'ldi. Ha, aytishingiz mumkin, ular yog'ni ko'p iste'mol qilib – semizlikni orttirib olishgan. Bu esa tabiiy ravishda qandli diabet kelib chiqishiga sabab bo'lgan deb. Lekin biz yog'larning qandli diabet patogenezida qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqladik. Buning uchun biz tajribamizni inson organizmi tuzilishiga yaqin bo'lgan 6 bosh itlar (shulardan yarimi erkak) da olib bordik.

Tadqiqot natijalari: Biz har kuni ikki mahal ertalab va kechqurun (tushlikda esa tabiiy ovqat ratsioniga amal qildik) itlarga hayvon yog'lari (charvi va dumba yog'i) dan kunlik miqdorini ko'paytirib berib bordik. Bunda tajribamizning dastlabki haftasida itlarda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Keyingi haftadan boshlab esa, itlarda ishtahasining oshib borayotganini sezdik. Buning sababini aniqlash uchun itlar qonidan namuna olib, uni laborator tekshirib ko'rdik. Bunda itlar qonida tabiiy ishtaha bostiruvchi leptin gormoni miqdorini pasayganligi aniqlandi (IFA usulida). Sababini tushunishimiz uchun, erkak itning teri osti yog' qavatidagi, urg'ochi itning sut bezlaridagi yog' hujayralari - adipotsitlardan biopsiya oldik. Gistologik preparatlar tayyorlanib, SamDTI Gistologiya, sitologiya va embriologiyasi kafedrasida tekshiruvlar o'tkazildi. Tekshiruv natijalari yog' hujayralarida

odatdagidan ortiqcha yog' to'planganini ko'rsatdi. Bu esa ularning normal funksiyasini – to'yish hissini paydo qiluvchi leptin gormonini ishlab chiqarilishini kamaytiradi. Natijada itlarning normal ovqat miqdoridan ko'proq oziq yeyishi kuzatiladi. Yog'larning yana bir muhim tomoni shundan iboratki, yog'lar miqdorini itlarning ovqat ratsionida qancha ko'paytirib borsak, ularning qonida insulin miqdori shunga teskari proporsional ravishda kamayib boraverdi.

Xulosa: Xulosa qiladigan bo'lsak, organizmda yog'larning ko'payib borishi (asosan hayvon yog'larining), birinchidan ishtahaning ortishi, to'yish hissining yo'qolishini paydo qilsa, ikkinchidan, qancha ko'p yog'larning odatdagidan ko'payishi insulinning qondagi miqdorini pasayishiga olib keladi. Natijada to'yish hissi yo'qligi hisobiga organizm ko'p miqdorda oziq yeyishi, buning oqibatida uglevodlar miqdorining qonda ortishi kuzatiladi. Bunda insulinning ham kam miqdorda ishlab chiqarilishi albatta sun'iy qandli diabet chaqirilishini ta'minlar ekan.

Demak, qandli diabetga chalinish xafini oldini olish uchun ham aholi ovqat ratsionidagi yog'lar miqdorini keskin pasaytirish kerak ekan. Bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarziga rioya qilish har qanday kasallikni oldini oluvchi birdan bir najotdir.

ADABIYOTLAR:

1. Shagzatova B.X. va boshqalar. "Endokrinlogiya". Darslik. - Toshkent. TTA nishriyoti. 2019 .
2. Bodnar P.N "Heart in diabetes mellitus". Probl. Endocrinology. - 2017. - No. 4. - P. 77-81.
3. Negmatova G.Sh. Saidvalieva S.A. The efficacy of Siofor in the treatment of patients with metabolic syndrome with impaired glucose tolerance. Problems of biology and medicine. International scientific journal. № 1.1 (108) 2019.
4. Nasrullaeva U.F. Dzhuraeva Z.A. Efficiency and safety of combined antihyperglycemic therapy in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus. Achievements and science and education. 315-319.
5. Togaeva G.S. Davranova A.D. Narbaev A.N. Features of the study of multifactorial management of type 2 diabetes mellitus. Proceedings of the conference on scientific and practical research in Uzbekistan. №17. June 30. 2020. p. 118-119
6. www.mt.sammi.uz
7. www.consilium-medicum.com
8. www.minzdrav.uz

